

**АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ
И ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСНОВНЫХ И
ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА И ВИБРАЦИЙ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И КОМПЛЕКСОВ С ЦЕЛЬЮ
УВЕЛИЧЕНИЯ СКОРОСТИ, ТОЧНОСТИ, ЭФФЕКТИВНОСТИ И
МИНИМИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА**

**AUTOMATION OF PROCESSES OF RESEARCH
STRUCTURAL AND VIBROACOUSTIC CHARACTERISTICS OF THE
MAIN AND SECONDARY SOURCES OF NOISE AND VIBRATION OF
TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL VEHICLES AND COMPLEXES IN
ORDER TO INCREASE SPEED, ACCURACY, EFFICIENCY AND
MINIMIZE THE HUMAN FACTOR**

РАХМАТОВ РАХМАТДЖОН ИСЛОМОВИЧ,

*главный специалист,
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».*

ПАРШИН ЯРОСЛАВ ОЛЕГОВИЧ,

*ведущий инженер-программист,
ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».*

RAKHAMTOV RAKHMATDZHON ISLOMOVICH,

*Chief specialist,
FSUE «NAMI».*

PARSHIN YAROSLAV OLEGOVICH,

*Lead engineer-programmer,
FSUE «NAMI».*

В статье приводится описание автоматизации процесса исследования структурных и виброакустических характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов, посредством автоматического создания входных расчетных файлов, обработки и анализа результатов расчетных и экспериментальных исследований, автоматической генерации приложений к отчетам. В рамках автоматизации процесса разработана программа, состоящая из модулей исследования локальных динамических жесткостей и ускоряемости точек крепления основных и второстепенных источников динамического возбуждения, исследования функций передачи вибрации, исследования глобальной динамической жесткости – идентификация низших изгибных и крутильных форм колебаний, исследования функций передачи шума (ФПШ) от основных и второстепенных источников динамического возбуждения к контрольным точкам, исследования ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей на шум, измеренный в контрольных точках при динамических воздействиях на структуру, и исследования ФПШ с определением вклада форм колебаний в шум, измеренный в контрольных точках при динамических воздействиях на структуру. Сделан вывод о положительном эффекте от применения представленного модуля.

The article describes the automation of the process of studying the structural and vibro-acoustic char-

acteristics of the main and secondary sources of noise and vibrations of transport and technological facilities and complexes, through the automatic creation of input calculation files, processing and analysis of the results of computational and experimental studies, automatic generation of applications to reports. As part of the automation of the process, a program has been developed consisting of modules for the study of local dynamic stiffness and accelerability of attachment points of the main and secondary sources of dynamic excitation, research of vibration transmission functions, and research of global dynamic stiffness – identification of the lowest bending and torsional waveforms, studies of noise transmission functions (FPSH) from the main and secondary sources of dynamic excitation to control points, studies of FPSH with determination of the contribution of radiating surfaces to noise measured at control points under dynamic effects on the structure, and studies of FPSH with determination of the contribution of waveforms to noise measured at control points with dynamic effects on the structure. The conclusion is made about the positive effect of the application of the presented module.

Ключевые слова: транспортно-технологические средства и комплексы, структурные исследования, виброакустические исследования, увеличение производительности, уменьшение человеческого фактора.

Key words: transportation and technological vehicles and complexes, structural studies, vibroacoustic studies, productivity increase, human factor reduction.

Введение.
Разработка входных расчетных файлов, позволяющих исследовать структурные и виброакустические (ВА) характеристики основных и вторичных источников шума и вибраций транспортных средств, анализ результатов расчетных и экспериментальных исследований и составление отчета является трудоёмкой задачей. Анализ временных затрат отдела численного анализа виброакустики ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» показал, что для структурных исследований кузова требуется от 50 часов, а для ВА исследований от 75 часов. Данная трудоемкость обусловлена, прежде всего, большим количеством точек динамического возбуждения (более 50), для каждой динамической точки три направления возбуждения (три поступательные), для каждого направления три отклика по трем степеням свободы. Длительность выполнения исследований связана также с математической обработкой результатов расчетных исследований (расчет средних значений, максимальных значений и общих интегральных уровней по заданному частотному диапазону), построением графиков, сводных таблиц, сравнением с целевыми значениями, сравнением нескольких модификаций, сравнением с экспериментальными данными, разработкой входных расчетных файлов для исследований и выводов полей упругих деформаций и/или перемещений на превышающих целевых частот и/или частотных диапазонов и т.д. Помимо отдельных структурных, виброакустических и экспериментальных исследований, для полного понимания виброакустической картины требуются комплексные исследования структурных, виброакустических и экспериментальных характеристик, включающих комбинацию этих исследований.

В связи с вышеизложенным, авторами разработана программа автоматизации процессов исследования структурных [1-6] и виброакустических [7] характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов, направленная на увеличение скорости, точности, эффективности и минимизации человеческого фактора.

Для описания порядка действий необходимых для исследований разработан алгоритм автоматизации процессов исследования структурных и виброакустических характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм автоматизации процессов исследования

Следует отметить, что разработанная программа состоит из трех модулей:

1. Модуль программы для исследования структурных характеристик.
2. Модуль программы для исследования ВА характеристик.
3. Модуль программы для комбинированных исследований.

Модуль программы для исследования структурных характеристик.

Модуль программы предназначен для увеличения скорости, точности, эффективности и минимизации человеческого фактора при исследованиях структурных характеристик (глобальная динамическая жесткость – идентификация низших изгибных и крутильных форм колебаний, локальной динамической жесткости точек установки источников динамического возбуждения и низших локальных форм колебаний излучающих поверхностей) основных и вторичных источников шума и вибраций транспортных средств. Модуль программы состоит из трех подпрограмм:

- IPI–input point inertance (исследования локальных динамических жесткостей и ускоряемости точек крепления основных и второстепенных источников динамического возбуждения);
 - VTF–vibration transfer function (исследования функций передачи вибрации);
 - IGM–identification global modes (исследования глобальной динамической жесткости – идентификация низших изгибных и крутильных форм колебаний).
- Алгоритм исследования структурных характеристик с учетом разработанных подпрограмм, следующий:
- Загружаются файлы целевых значений;
 - В разработанной программе генерируются входные файлы на основе файла целевых значений для программного комплекса MSC Nastran 2020 SP1 с целью расчетного исследования структурных характеристик и запускается расчет;
 - По результатам расчета синтезируются файлы результатов расчетных исследований структурных характеристик (IPI, VTF и IGM);
 - Синтезированные файлы результатов расчетов загружаются в программу вместе. Для валидации загружаются файл/файлы результатов экспериментальных исследований структурных характеристик в формате .txt. Поддерживается экспорт с настройками по умолчанию в ПО Siemens Test.Lab 2019.1;
 - Загружаются файлы изображений (при расчетных исследованиях) и фотографий (при экспериментальных исследованиях);
 - Выбираются точки динамических воздействий, откликов и направлений. Выбираются точки откликов и направлений, комбинаций точек откликов и направлений, выбор излучающих поверхностей (отклики и направления силового каркаса и излучающей панели);
 - Настраивается окно-конструктор для вывода приложений к отчетам (таблицы, графики, рисунки, фотографии экспериментов и карта звуковых давлений – ntf map);
 - Генерируются выводы и приложения для отчета.

Рис. 2. Файл целевых значений для ЛДЖ (а) и окно генерации входного расчетного файла (б)

Автоматизированная генерация входного расчетного файла для исследований ЛДЖ осуществляется в окне «Подготовка файла» на основе загруженного файла целевых значений (рис. 2(а)). При этом можно выбрать необходимые точки возбуждения и направления возбуждения. Иллюстрация сгенерированного файла в программе приведена на рис. 2(б).

Сгенерированный входной расчетный файл запускается в ПО MSC Nastran, по результатам расчетных исследований синтезируется файл результатов расчетных исследований в формате .pch. Этот файл/файлы результатов расчетных исследований и/или выгруженные файл/файлы из ПО Siemens Test.Lab (для экспериментальных исследований) и рисунки основных и второстепенных источников динамического возбуждения необходимо загрузить в программу. Вид окна загрузки файлов для структурных и виброакустических исследований приведен на рис. 3.

Рис. 3. Окно загрузки файлов для исследования структурных и ВА характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций

Рис. 4. Окно обработки и анализа ЛДЖ и ускоряемости

На рис. 4 приведен рисунок окна обработки и сравнительного анализа с целевыми значениями по результатам расчетных исследований ЛДЖ и ускоряемости основных и второстепенных источников динамического возбуждения на примере исследования левой точки

крепления двигателя на кузове.

Данное окно автоматически создает таблицу, состоящую из столбцов: ID точек, номера точек, наименование точек, целевые значения ЛДЖ в необходимых диапазонах частот, усредненные значения синтезированных/экспериментальных ЛДЖ в необходимых диапазонах частот, целевые значения ЛДЖ в необходимых диапазонах частот. По необходимости можно менять диапазоны частот исследований, соответственно и усредненные значения автоматический пересчитываются. Выделенные цвета ячеек таблицы по умолчанию соответствует каталогу целевых значений и обозначают:

- Красный – превышение целевых значений более n%;
- Желтый – превышение значений до n%;
- Зеленый – соответствие целевым значениям.

При этом можно менять процентное соотношение (n) превышения целевых с помощью локальных и глобальных настроек.

а

2. Выводы по ЛДЖ (частотный диапазон 50-150 Гц):
2.1. Соответствие целевым (сравнительный анализ относительно целевых):
 2.1.1. Точка крепления на опоре CA X:
 - превышение целевых (+13641,3 Н/мм / +68,2%) (Test)
 - превышение целевых (+14387,3 Н/мм / +71,9%) (Simulation)
2.2. Отставание менее 20% (сравнительный анализ относительно целевых):
 2.2.1. Точка крепления на опоре CA Z:
 - отставание от целевых (-368,9 Н/мм / -3,7%) (Test)
 - превышение целевых (+2496,5 Н/мм / +25%) (Simulation)
2.3. Отставание более 20% (сравнительный анализ относительно целевых):
 2.3.1. Точка крепления на опоре CA Y:
 - отставание от целевых (-8108,9 Н/мм / -40,5%) (Test)
 - отставание от целевых (-2352,7 Н/мм / -11,8%) (Simulation)
2.4. Соответствие целевым (сравнительный анализ относительно Test):
 2.4.1. Точка крепления на опоре CA X:
 - превышение целевых (+13641,3 Н/мм / +68,2%)
 - превышение Test (+746,1 Н/мм / +2,2%) (Simulation)
2.5. Отставание менее 20% (сравнительный анализ относительно Test):
 2.5.1. Точка крепления на опоре CA Z:
 - отставание от целевых (-368,9 Н/мм / -3,7%)

б

Приложение 1. Локальная динамическая жесткость, сводная таблица

Point code	Description	Dir	Target N/mm		Test N/mm		Simulation N/mm	
			50-150 Hz	150-500 Hz	50-150 Hz	150-500 Hz	50-150 Hz	150-500 Hz
PWT								
1001	Точка крепления на опоре CA	X	20000	30000	33641,3	43064,2	34387,3	39493,6
		Y	20000	30000	11891,1	31875,7	17647,3	35019,5
		Z	10000	20000	9631,1	28073	12496,5	34818,9

в

г

Рис. 5. Окно-конструктор (а), выводы (б), приложение 1(в) и приложение 2 (г) генерируемые программой

Также создаются графики синтезированных и/или экспериментальных ускоримостей с ISO линиями целевых и синтезированных/экспериментальных ускоримостей в необходимых частотных диапазонах по направлению X, по направлению Y, по направлению Z (при этом можно включать/выключать необходимые графики в легенде), и отображается иллюстрация исследуемой точки с соответствующим номером. Ниже графиков ускоримости расположены ползунки, необходимые для визуализации точной частоты. Данные ползунки внедрены по каждому направлению точки исследования. Управление ползунком осуществляется при помощи «перетаскивания» или задается значением в Гц. Также предусмотрена синхронизация ползунков по всем направлениям данной точки. Кроме того, в программе предусмотрены настройки отображения графиков, осей, частотных диапазонов и т.д. Следует отметить, что графики, таблицы рисунки, фотографии настраиваются в окне-конструктора (рис. 5(а)). Программа автоматически создается и открывается файл формата .docx, в котором записаны выводы (рис. 5б), приложение 1 (рис. 5в) и приложение 2 (рис. 5г).

Для исследования функций передачи вибрации также автоматически генерируется входной расчетный файл на основе файла целевых значений. Иллюстрация файла целевых значений и окна генерации входного расчетного файла приведена на рис. 6(а) и 6(б) соответственно.

Рис. 6. Файл целевых значений для ФПВ (а) и окно генерации входного расчетного файла (б)

Входной расчетный файл запускается также в ПО MSC Nastran, по результатам расчетных исследований генерируется файл результатов расчетных исследований в формате .rsh. Для исследования функций передачи вибрации, в частности виброактивности кузовных панелей, ограничивающих внутренний воздушный объем при динамическом воздействии от точек крепления основных и второстепенных источников динамического возбуждения кузова, необходимо использовать файл/файлы результатов расчетных исследований, наборы узлов панелей, рисунки локальных зон крепления основных и второстепенных источников динамического возбуждения кузова, а также рисунки исследуемых панелей. На рис. 7 проиллюстрировано окно обработки и сравнительного анализа с целевыми значениями ФПВ передней панели крыши при динамическом возбуждении левой точки крепления двигателя.

Отличие от окна обработки и анализа ЛДЖ и ускоримости заключается в наличии откликов по силовому каркасу (Frame) и излучающей панели (Panel), обозначении точек возбуждения и направления с откликами исследуемой излучающей поверхности с направлением и углом отклика (для ветрового и заднего стекла углы меняются), а также в наличии иллюстрации излучающей поверхности. Кроме того, выделенные цвета ячеек таблицы по умолчанию соответствует каталогу целевых значений и обозначают:

- Красный – превышение целевых значений более m дБ;
- Желтый – превышение целевых значений до m дБ;

– Зеленый – соответствие целевым значениям.

Рис. 7. Окно обработки и анализа ФПВ

При этом можно менять абсолютное значение (m) превышения целевых с помощью локальных и глобальных настроек.

Создаются графики синтезированных и/или экспериментальных виброперемещений для каркаса (frame) и панели (panel), график целевых для каркаса (frame) и панели (panel), графики максимумов каркаса (frame) и панели (panel) в диапазонах частот, указанный в файле целевых по направлению X, по направлению Y, по направлению Z (при этом можно включать/выключать необходимые графики в легенде).

Аналогично подпрограмме IPI имеется настройка окна-конструктора рисунок 8(a). Программа автоматически создается и открывается файл формата .docx, в котором записаны выводы (рис. 8б), приложение 1 (рис. 8в) и приложение 2 (рис. 8г).

а

2. Сравнительный анализ (частотный диапазон 30-50 Гц, рамка):
 2.1. Соответствие целевым (сравнительный анализ относительно целевых):
 2.1.1. Точка крепления двигателя левая X:
 - отставание от целевых (-20,2 дБ / +14,9%) (VTF Result)
 2.1.2. Точка крепления двигателя левая Y:
 - отставание от целевых (-33,4 дБ / +24,6%) (VTF Result)
 2.1.3. Точка крепления двигателя левая Z:
 - отставание от целевых (-16,7 дБ / +12,3%) (VTF Result)
 2.1.4. Точка крепления двигателя правая X:
 - отставание от целевых (-21,4 дБ / +15,7%) (VTF Result)
 2.1.5. Точка крепления двигателя правая Y:
 - отставание от целевых (-29,1 дБ / +21,4%) (VTF Result)
 2.1.6. Точка крепления двигателя правая Z:
 - отставание от целевых (-12,9 дБ / +9,5%) (VTF Result)
 2.1.7. Точка крепления раздатки X:
 - отставание от целевых (-21,4 дБ / +15,7%) (VTF Result)
 2.1.8. Точка крепления раздатки Y:
 - отставание от целевых (-21,4 дБ / +15,7%) (VTF Result)
 2.1.9. Точка крепления раздатки Z:
 - отставание от целевых (-12,9 дБ / +9,5%) (VTF Result)
 2.2. Превышение до 3 дБ (сравнительный анализ относительно целевых):
 2.3. Превышение более 3 дБ (сравнительный анализ относительно целевых):

б

Приложение 1. Функция передачи вибрации, сводная таблица

Point code	Description	Dir	30-50 Hz				50-150 Hz				150-500 Hz			
			рамка		панель		рамка		панель		рамка		панель	
			VTF Target	VTF Result										
PWT														
1001	Точка крепления двигателя левая	X	-136	-156,2	-136	-159,2	-136	-155,8	-136	-155,1	-148	-165,1	-148	-169,9
		Y	-136	-169,4	-136	-166,6	-136	-161,6	-136	-160,6	-148	-169,5	-148	-162,8
		Z	-136	-152,7	-136	-147,8	-136	-149,7	-136	-149,8	-148	-162,1	-148	-157,3

в

Г

Рис. 8. Окно-конструктор (а), выводы (б), приложение 1(в) и приложение 2 (г) генерируемые программой

Рис. 9. Окно обработки и анализа IGM

Особенность обработки IGM заключается в идентификации глобальных форм, без загрузки файла целевых значений, при этом загружаются рисунки, форма которых приведена в правой части рис. 7. Следует отметить, что частоты, на которых среднеквадратичные значения виброперемещений узлов силового каркаса при:

- Синфазных вертикальных динамических нагрузках будут максимальными, идентифицируются как вертикальный изгиб;

- Синфазных поперечных динамических нагрузках будут максимальными, идентифицируются как поперечный изгиб;
- Противофазных вертикальных динамических нагрузках будут максимальными, идентифицируются как кручение.

Таким образом, разработан модуль программы для исследования структурных характеристик основных и второстепенных источников шума и вибрации транспортно-технологических средств и комплексов. Благодаря разработанному модулю программы временные затраты на создание входных расчетных файлов, обработку, анализ и составление отчета отдела «Численный анализ виброакустики» ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» уменьшилось на 99%.

Далее рассмотрим модуль программы для виброакустических исследований.

Модуль программы для исследования виброакустических характеристик.

Модуль программы предназначен для увеличения скорости, точности, эффективности и минимизации человеческого фактора при исследованиях виброакустических характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов. Модуль состоит из трех подпрограмм:

- Исследования функций передачи шума (ФПШ) от основных и второстепенных источников динамического возбуждения к контрольным точкам;
- Исследования ФПШ с определением вклада панелей/излучающих поверхностей на шум, измеренный в контрольных точках при динамических воздействиях на структуру;
- Исследования ФПШ с определением вклада форм колебаний в шум, измеренный в контрольных точках при динамических воздействиях на структуру.

Для исследования ФПШ также автоматический генерируется входной расчетный файл (рис. 10а) на основе файла целевых значений (рис. 10б).

Рис. 10. Файл целевых значений для ФПШ (а) и окно генерации входного расчетного файла для исследований ФПШ(б)

В модуле виброакустических исследований предусмотрена автоматизированная генерация входного расчетного файла для исследований ФПШ. При этом можно выбрать необходимые точки возбуждения и направления возбуждения. Для исследования функций передачи шума от основных и второстепенных источников динамического возбуждения к контрольным точкам необходимо использовать файл результатов расчетных исследований, синтезированный ПО MSC Nastran. Далее необходимо загрузить рисунки основных и второстепенных источников динамического возбуждения и рисунки точек откликов (микрофонов). При анализе вкладов «активируются» карты PFPANEL – анализ вкладов излучающих поверхностей и PFMODE – анализ вкладов форм колебаний (воздушного объема и структуры).

На рис. 11 проиллюстрировано окно обработки и сравнительного анализа с целевыми значениями ФПШ при динамическом возбуждении левой точки крепления двигателя.

Рис. 11. Окно обработки и анализа ФПШ

Данное окно автоматически создает таблицу, отличительная особенность которой в отображении максимальных значений звуковых давлений (ФПШ) в исследуемых частотных диапазонах. Выделенные цвета ячеек таблицы по умолчанию соответствует каталогу целевых значений и обозначают:

- Красный – превышение целевых значений более к дБ;
- Желтый – превышение целевых значений до к дБ;
- Зеленый – соответствие целевым значениям.

При этом можно менять абсолютное значение (к) превышения целевых с помощью локальных и глобальных настроек.

Аналогично подпрограмме IP1 имеется настройка окна-конструктора рисунок 12(а). Программа автоматически создается и открывается файл формата .docx, в котором записаны:

- Выводы (рис. 12б);
- Приложение 1 – сводная таблица ФПШ с цветовой индикацией превышения целевых значений (рис. 12в);
- Приложение 2 – сводная таблица (диапазоны), в которой указаны частотные диапазоны, в которых есть превышение целевых значений (рис. 12г);
- Приложение 3 – карта шума (рис. 12д);
- Приложение 4 - сводная таблица (максимумы), в которой указаны частоты, на которых есть превышение целевых значений (рис. 12е);
- Приложение 5 – графики синтезированных, экспериментальных и целевых ФПШ, сводной таблице максимумов ФПШ в исследуемых частотных диапазонах, рисунками и фотографиями точек возбуждения и микрофонов.

а

- 2. Выводы по ФПШ (частотный диапазон 0-20 Гц):**
- 2.1. Превышение до 3 дБ (сравнительный анализ относительно целевых):
 - 2.2. Превышение более 3 дБ (сравнительный анализ относительно целевых):
 - 2.2.1. Точка крепления на опоре СА X:
 - превышение целевых (+16 дБ / +32,1%) (Test)
 - превышение целевых (+2,9 дБ / +5,8%) (Simulation)
 - 2.2.2. Точка крепления на опоре СА Y:
 - превышение целевых (+24,6 дБ / +49,3%) (Test)
 - отставание от целевых (-11,7 дБ / -23,4%) (Simulation)
 - 2.2.3. Точка крепления на опоре СА Z:
 - превышение целевых (+23,9 дБ / +47,9%) (Test)
 - превышение целевых (+6,9 дБ / +13,8%) (Simulation)

б

Приложение 1. Функция передачи шума, сводная таблица

Point code	Description	Dir	Target, dB																Simulation, dB																				
			5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185
1001	Точка крепления на опоре СА	X	34	36	37	40	46	60	62	135-146	150	150-154	159-162	0	2	35	39	48	50	51	157	173	175	32	48	56	66	1											

в

Приложение 2. Функция передачи шума, сводная таблица (диапазоны)

Point code	Description	Dir	Test Гц		Simulation Гц		№
			0 - 3 дБ	3 - +∞ дБ	0 - 3 дБ	3 - +∞ дБ	
1001	Точка крепления на опоре СА	X	34, 36-37, 40, 46, 60-62, 135-146, 150, 150-154, 159-162,	0-3, 35, 38-39, 47-50, 50-59, 155-158, 170-175, 175-184,	5, 30-31, 34-37, 45-47, 50, 50-51, 54, 58-59, 61-62, 73-75	32-33, 48-49, 55-57, 63-72	1

г

д

Приложение 3. Функция передачи шума, сводная таблица (Максимумы)

Point code	Description	Dir	Test Гц		Simulation Гц		№
			0 - 3 дБ	3 - +∞ дБ	0 - 3 дБ	3 - +∞ дБ	
1001	Точка крепления на опоре СА	X	141, 150, 265, 300, 346, 350	0, 2, 35, 39, 48, 50, 51, 157, 173, 175,	5, 50	32, 48, 56, 66	1

е

ж

Рис. 12. Окно-конструктор (а), выводы (б), приложение 1(в), приложение 2 (г), приложение 3 (д), приложение 4 (е) и приложение 5 (ж) генерируемые программой

Процедура исследования ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей от основных и второстепенных источников динамического возбуждения к контрольным точкам исследований аналогична предыдущему пункту. При этом дополнительно следует загрузить рисунки исследуемых излучающих поверхностей. На рис. 13 приведен рисунок окна обработки и сравнительного анализа с целевыми значениями по результатам расчетных исследований ФПШ от основных и второстепенных источников динамического возбуждения кузова с графиками акустического вклада кузовных панелей и векторной диаграммой к контрольным точкам на примере исследования ФПШ микрофона, расположенного у левого уха заднего правого пассажира от динамического возбуждения левой точки крепления двигателя.

Рис. 13. Окно обработки и анализа ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей

Данное окно автоматически создает график ФПШ с целевыми значениями, графики акустических вкладов панелей с диаграммами (векторная диаграмма – фаза и амплитуда каждого источника, двумерная диаграмма – вклад каждого источника с учетом фазы). Кроме того, создается таблица по рассматриваемым точкам динамического возбуждения с их наименованием, направлениями возбуждения, целевыми значениями и максимальными значениями в необходимых частотных диапазонах. Анализ вкладов на ФПШ излучающих поверхностей осуществляется на основании идентификаций максимальных пиков превышения целевых значений в указанных двух частотных диапазонах по трем направлениям, и на каждом пике анализируется вклад излучающей поверхности, и записывается частота пика соответствующим цветом со следующими обозначениями:

- Красный – вклад излучающих поверхностей на ФПШ более q%;
- Желтый – вклад излучающих поверхностей на ФПШ до q%.

При этом можно менять процентное соотношение (q) вклада излучающих поверхностей на ФПШ с помощью локальных и глобальных настроек.

Процедура формирования отчета и приложений аналогичны тому, как было описано ранее, при этом добавляются приложения 6-7 (рис. 14а и 14б). Окно-конструктор меняется (рис. 14в), и приложение 5 (рис. 14г) дополняется рисунками вкладов излучающих поверхностей.

Процедура исследования ФПШ с определением вклада форм колебаний воздушного объема и форм колебаний структуры соответствует исследованию ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей на ФПШ. При выгрузке отличается только приложение 5. Пример реализации вклада форм колебаний на ФПШ приведена на рис. 15.

Приложение 6. Таблица вкладов излучающих поверхностей от каждой точки и направлениям динамического возбуждения с частотами максимальных амплитуд

Номер панели	Наименование панели	Классификация	Ось	Частота												Итого (вектор)	
				100-124 Гц	125-149 Гц	150-174 Гц	175-249 Гц	250-299 Гц	300-349 Гц	350-499 Гц	500-599 Гц	600-699 Гц	700-799 Гц	800-899 Гц	900-999 Гц		
1213	MSBowl_01	Точка крепления переднего сиденья водителя к кузову	X	118													118
1214	FSBowl_01	Точка крепления переднего сиденья пассажира к кузову	X	118													118
1202	UPH_01	Точка крепления верхнего рычага передней подвески	Z														118
1202	UPH_01	Точка крепления верхнего рычага передней подвески	X														118
1202	UPH_01	Точка крепления верхнего рычага передней подвески	Y														118
1204	UPH_01	Точка крепления верхнего рычага передней подвески	X														118
1204	UPH_01	Точка крепления верхнего рычага передней подвески	Y														118
1204	UPH_01	Точка крепления верхнего рычага передней подвески	Z														118
1208	Stabil_01	Точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости	X														118
1208	Stabil_01	Точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости	Y														118
1208	Stabil_01	Точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости	Z														118
1210	Stabil_01	Точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости	X														118
1210	Stabil_01	Точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости	Y														118
1210	Stabil_01	Точка крепления стабилизатора поперечной устойчивости	Z														118
1212	DRP_01	Точка крепления дребезжника переднего сиденья	X														118
1212	DRP_01	Точка крепления дребезжника переднего сиденья	Y														118
1212	DRP_01	Точка крепления дребезжника переднего сиденья	Z														118

а

Приложение 7. Таблица вкладов излучающих поверхностей от всех точек динамического возбуждения с частотами максимальных амплитуд

Наименование панели	20-49 Гц		50-74 Гц		75-99 Гц		100-124 Гц		125-149 Гц		150-174 Гц		175-249 Гц		250-299 Гц		300-349 Гц		350-499 Гц			
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2		
FLOORMF	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194	231,464	241,194
	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200	189,200
	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187	234,187
	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233	243,233
	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198	312,198
	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242	374,242
	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203

б

Настройки

Печатная форма
 Размер: A3 | Количество строк: 11 | Количество столбцов: 4

Список объектов

- График PP
- График PP (панели)
- График PP (гистограмма)
- График PP (процентный)
- График PP (векторный)
- Таблица PP
- Изображение микрофона PP
- Изображение точки
- Изображение панели PP
- Фото точки
- Фото микрофона PP
- Изображение микрофона
- Изображение панели PP
- Фото точки
- Фото микрофона PP

Вывод по точкам
 Соответствие целевым | Превышение до 3 дБ | Превышение более 3 дБ

Применить | Отмена

в

г

Рис. 14. Приложение 6 (а), приложение 7 (б), окно-конструктор для ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей (в), приложение 5 для анализа ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей (г)

Рис. 15. Приложение 5 для анализа ФПШ с определением вклада форм колебаний

Таким образом, разработан модуль программы для исследования ВА характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов исследования ФПШ, ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей и ФПШ с определением вклада форм колебаний (воздушного объема и структуры).

Благодаря разработанному модулю программы для исследования ВА характеристик трудовые затраты на обработку, анализ и составление отчета уменьшилось на 99%.

Модуль программы для комбинированных исследований.

Модуль для комбинированных исследований объединяет отчеты из модулей структурных и ВА исследований. Комбинация модулей приведена в алгоритме (рис. 1.), а некоторые комбинированные исследования, опробованные автором, в частности комбинированные исследования ЛДЖ, ФПШ и ФПВ, а также комбинированные исследования ЛДЖ, ФПШ и ФПШ с определением вкладов излучающих поверхностей проиллюстрированы на рис. 16 и 17 соответственно.

Рис. 16. Комбинированные исследования ЛДЖ, ФПШ и ФПВ

Рис. 17. Комбинированные исследования ЛДЖ, ФПШ и ФПШ с определением вклада излучающих поверхностей

Таким образом разработан модуль программы для комбинированных исследований динамических характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов с целью увеличения скорости, точности, эффективности и минимизации человеческого фактора.

Благодаря разработанному модулю программы для исследования ВА основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов характеристик трудовые затраты на обработку, анализ и составление отчета отдела «Численный анализ виброакустики» ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» уменьшилось на 99%.

Заключение.

Нами была разработана программа, позволяющая автоматизировать процесс исследования структурных и виброакустических характеристик основных и вторичных источников шума и вибраций транспортно-технологических средств и комплексов, посредством автоматического создания входных расчетных файлов, обработки и анализа результатов расчетных и экспериментальных исследований, автоматической генерации приложений к отчетам.

Благодаря разработанной программе время исследований структурных, ВА и комбинированных исследований уменьшено на 99%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rakhmatov R.I. Vehicle structural analysis calculation method development in order to improve noise-vibration-harshness characteristics // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 867. pp. 012105. DOI: 10.1088/1755-1315/867/1/012105.
2. Agarwal A., Mthembu L. Structural Analysis and Optimization of Heavy Vehicle Chassis Using AluminiumP100/6061 Al and Al GA 7-230 MMC // Processes. 2022. Vol. 10(2). 14 p.

3. Patel V.V., Patel R.I. Structural analysis of aladder chassis frame // World Journal of science and Technology. 2012. Vol. 2(4). pp. 05-08.
4. Park Y.-H., Park Y.-S. Structure optimization to enhance its natural frequencies based on measured frequency response functions // Journal of sound and vibration. 2000. Vol. 229 (5). pp. 1235-1255. Doi: 10.1006/jsvi.1999.2591.
5. Pinazzi F., Ricciardiello L. The effect of structural variations on the dynamic behaviour of a system. Computers & Structures. 1985. Vol. 20 (4). pp. 659-667. DOI: 10.1016/00457949(85)900276.
6. Nad M. Structural dynamic modification of vibrating systems. Applied and Computational Mechanics. 2007. Vol. 1(1). pp. 203-214.
7. Rakhmatov R.I. Development of vehicle noise-vibration-harshness analysis calculation method in order to improve NVH characteristics // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 867. pp. 012106. DOI: 10.1088/1755-1315/867/1/012106.

© Рахматов Р.И., Паршин Я.О., 2024.